

O'TKIR REVMATIK ISITMA: REVMATIK XOREYA PATOGENEZI HAQIDA ZAMONAVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI)

Muxamadiyeva Lola Atamurodovna¹,
Umarova Saodat Sulaymonovna²,
Ruzmetova Saodat Umordjonovna³.

3-Pediatriya va tibbiy genetika kafedrası
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Rezyume O'tkir revmatik isitma patogenezi A guruhli beta-gemolitik streptokokk va unga organizmning atoimmun javobi hozirga zamon tibbiyotida yangi darajadagi tushunchaga ega bo'ldi.. Sydenham xoreasi o'nlab yillar davomida revmatik isitmaning nevrologik ko'rinishi sifatida tanilgan bo'lsa-da, otoimmunitet va xatti-harakatlarning kombinatsiyasi miya, xatti-harakatlar va neyropsikiyatrik kasalliklarni streptokokk infeksiyalari bilan bog'laydigan nisbatan yangi tushunchadir. Maqolada adabiyotlar sharhi streptokokk A guruhli streptokokklarga qarshi immunitetning va miyadagi yallig'lanish reaksiyalariga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sidengam xoreyasi, autoimmunitet, xulq-atvor, A guruhli batta-gemolitik streptokokklar, revmatik isitma.

Resume The pathogenesis of acute rheumatic fever caused by group A beta-hemolytic streptococcus and the body's autoimmune response to it has gained a new level of understanding in modern medicine. Although Sydenham's chorea has been known for decades as a neurological manifestation of rheumatic fever the combination of autoimmunity and behavior is a relatively new concept linking brain, behavior, and neuropsychiatric disorders to streptococcal infections. The article reviews the literature as a basis for understanding how group A streptococci affect immunity and inflammatory responses in the brain.

Key words: Sydenham's chorea, autoimmunity, behavior, group A Batta-hemolytic streptococci, rheumatic fever.

O'tkir revmatik isitma (O'RI) A guruhidagi beta-gemolitik streptokokklar keltirib chiqaradigan autoimmun kasallik bo'lib, kardit, poliartrit, Sidengam xoreyasi, xalqasimon eritema va teri osti tugunlaridan iborat bo'lgan Kisel-Jons katta mezonlarini o'z ichiga oladi. Sidengam xoreyasi O'RI bilan og'riqan bemorlarning taxminan 20 foizida uchraydi [6]. Sidengam xoreyasi (SX) - markaziy asab tizimining streptokokkli infeksiyadan keyingi autoimmun kasalligi bo'lib, Kisel-Jons mezonlariga ko'ra o'tkir revmatik isitma tashxisining asosiy klinik mezonlaridan biridir [1, 2].

Revmatizmni o'rganishning barcha davrlarida, J.H. Stollermannning fikriga ko'ra, revmatik xorea differensial diagnostikada muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan eng sirli ko'rinish edi [1, 11]. Revmatik isitmada asab tizimining shikastlanishini tavsiflovchi keng qo'llaniladigan sinonimlar orasida Sidengam xoreyasi, kichik xoreya, revmatik xoreya va neyrorevmatizm kiradi [10].

O'RIning kech belgilari sifatida odatda streptokokk infeksiyasidan keyin 3 oy yoki undan ko'proq vaqt o'tgach SX klinik belgilari kuzatila boshlanadi [2]. SX neyropsixik kasallik bo'lib, u hissiy labillik, tashvish, obsessiv-kompulsiv belgilar, diqqat yetishmasligi va giperaktivlik belgilari yoki tiklar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Xoreik harakatlar, ko'pincha, tartibsiz va stereotipik bo'lmagan noixtiyoriy harakatlardir. Bunga qo'shimcha ravishda, SXda gipotenziya, migren, dizartriya, disgrafiya va til distoniyasi kabi bir qator boshqa nevrologik belgilar ham kuzatilishi xos [4,8,11]. Ko'pincha emotsional labillik, tashvish, giperaktivlik bilan birga diqqat yetishmasligi, kayfiyatning buzilishi ustunlik qiladi.

Ushbu geterogen ko'rinishlar SX tashxisini qiyinlashtiradi [9, 10]. Tashxisni tasdiqlashga laboratoriya tahlillari, xususan yallig'lanish belgilari (masalan, SRO, EChT), antistreptolizin-O (ASLO) va anti-DNK-aza B titrlarining oshishini aniqlash orqali erishish mumkin. Elektroensefalografiyadagi o'zgarishlar spesifik ahamiyatga ega emas [11]. Biroq, ular differentsial tashxis o'tkazishda foydali bo'lishi mumkin.

Streptokokk infeksiyalari bilan bog'liq bolalardagi autoimmun nevropsikiyatrik kasalliklar (PANDAS) SX bilan bir xil mexanizmga ega, ammo PANDAS penitsillin profilaktikasini talab qilmaydi. Shuning uchun ularni bir-biridan farqlash juda muhim.

So'nggi tadqiqotlarda aniqlanishicha, kasallikda antitanachalar lizogangliozidni va A guruhi streptokokk epitopini, N-asetil-glyukozaminni taniydi [2,7]. Syidengam xoreasidagi monoklonal antitanachalar (mAbs) lizogangliozid va A guruhi streptokokkning uglevod epitopi o'rtasidagi taqlidni ko'rsatdi (molekulyar mimikriya). Bolalardagi autoimmun nevropsixiatrik kasalliklarda (PANDAS) mavjud bo'lgan antitanachalar guruhi xoreyada kuzatiladigan antinachalarga o'xshamasligini ko'rsatadi [2].

SX A guruh b-gemolitik streptokokklarga qarshi antitanachalar bilan bog'liq bo'lib, ular neyronlarning hujayradan tashqari yuzasi yoki hujayra ichidagi (sitoplazmatik yoki sitoskeletal) antigenlar bilan o'zaro ta'sir qiladi.

SXda antitanachalar uchun asosiy birlamchi nishon dofamin retseptorlari (D1 va D2) bo'lishi kerak [3,8,9] deb taxmin qilinadi, ammo markaziy nerv sistemasining lizogangliozid GM1 [17] va sitoskeletal oqsil tubulin bilan bog'langan o'zaro reaktiv antitanachalar ham hosil bo'ladi [10,11]. Neyron hujayralarida aniqlangan o'ziga xos epitop yo'qligiga qaramay, nevrologik simptomlarni keltirib chiqaradigan mexanizm kaltsiy-kalmodulinga bog'liq protein kinaza II (CaMKII) faollashishi orqali neyron hujayralar tomonidan signal uzatilishini o'zgartirishni o'z ichiga oladi, degan gipoteza ilgari suriladi [2, 7, 8]. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SXdagi IgGlar miyadagi o'zaro reaktiv antigenlar guruhini nishonga oladi [10]. Ularga lizogangliozid kiradi va ular miyada keng tarqalgan hujayra ichidagi oqsil bo'lgan tubulinni ham nishonga oladi. O'zaro reaktivlik reaksiyasi antitanalarning dofamin D1 va D2 retseptorlari bilan reaksiyaga kirishishi va ularga signal berishlari ko'rsatilgan [3], IgG shuningdek neyron hujayralariga signal beradi va miyaning muhim signalizatsiya molekulasini bo'lgan CaMKII ni faollashtiradi, o'zaro reaktiv

anti-streptokokk antitanachalari bazal gangliyadagi neyron hujayralari tomonidan ortiqcha dofamin ishlab chiqarishga olib keladi va natijada xoreyaga olib keladi.

Revmatik xoreyaning asosiy klinik ko'rinishlari turli simptomlar bo'lib, ular:

- xoreik giperkinezlar;
- mushaklar gipotonusi;
- statika va koordinatsiyaning buzilishi;
- vegetativ-qon tomir distoniyasi;
- emotsional labillik [4, 5].

Revmatizmida asab tizimining zararlanishini muhokama qilishda xoreya va PANDAS sindromining izolyatsiyalangan shakllarini (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with group A streptococcal infections) taqqoslash katta ahamiyatga ega [5,9]. Bu sindrom birinchi marta S.E. Swedo va boshqalar tomonidan 1998 yilda [2, 9] kiritilgan. Ushbu sindromning diagnostik mezonlari quyidagilardir:

- obsessiv-kompulsiv buzilishlar va/yoki tiklar (obsessiv fikrlar, obsessiv harakatlar);
- prepubertat davrda kasallikning debyuti (12 yoshgacha);
- BGSA infeksiyasi bilan bog'liqlik (nazofarengial surtmada (tamponda) streptokokni topilishi, ASLO va/yoki antistreptokokk DNKaza B titrini oshishi) laborator tasdiqlanishi;
- nevrologik statusdagi o'zgarishlar (xoreiform giperkinezlar).

Izolyatsiyalangan xoreyada kasallikning avval o'tkazgan streptokokkli infeksiyasi bilan bog'liqligini laboratoriya tadqiqotlari har doim ham tasdiqlay olmaydi. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, izolyatsiyalangan xoreya bilan og'rigan ba'zi bemorlarda streptokokk infeksiyasining laboratoriya tasdiqlanishining yo'qligi simptomlarning kechikishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin [5-7]. Tashxisda exokardiyografiya muhim ahamiyatga ega, chunki xoreya bilan og'rigan bemorlarning 57 foizida subklinik kardit bilan birga kechishi mumkin [9]. Nee Kong

Chew va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, xoreyaning izolyasiyalangan turida bemorlarda ko'pincha revmatik yurak kasalligining rivojlanishi aniqlanadi (17% hollarda) [1].

Revmatizm bilan kasallanishning sezilarli darajada pasayishiga qaramasdan O'RI bilan kasallanishning ko'payishiga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni hisobga olsak muammo dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu omillarga nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki birlamchi tibbiyot muassasalarida streptokokkli faringit va tonzillitga o'z vaqtida tashxis qo'yish va adekvat davolashning kechiktirilishi, O'RI bo'yicha shifokorlarning xabardorligi va hushyorligini yo'qolishi, revmatik isitmaning ikkilamchi profilaktikasini kechiktirish kabi jihatlar ham kiradi. Revmatizmning zamonaviy xususiyatlarini o'rganishda kasallikning asosiy mezonini bo'lgan xoreya alohida e'tiborga loyiqdir.

Adekvat antistreptokokk antibiotik terapiyasini tayinlash bunday bemorlarda neyropsikiyatrik simptomlarning tez regressiyasiga olib keldi [15, 29]. Hozirgacha ushbu tashxisning mustaqilligi masalasi munozarali bo'lib qolmoqda. Biroq, revmatik xoreya, odatda, o'tkir osti boshlanadi, PANDAS sindromi esa aniq giperkinetik sindrom bilan o'tkir to'satdan boshlanishi bilan tavsiflanadi [29, 30]. Ikkala kasallikning patogenezi limbik tizim, bazal gangliyalari, striatum va dumli yadrolarining immun shikastlanishining rivojlanishi bilan autoimmun jarayonga asoslangan bo'lib, bu dofaminning haddan tashqari ko'payishi bilan bog'liq [29, 30]. Ko'pgina hollarda klinikada bu savolga faqat yurakning mitral va aorta klapanlarining holatiga e'tibor qaratib, bunday ko'rinishga ega bo'lgan bemorlarni dinamik kuzatish orqali aniq javob berish mumkin.

Xulosa. O'RI pediatriyaning hal etilmagan muammosi bo'lib qolmoqda. Bu yurak shikastlanishi prognozining jiddiyligi, shifokorlarning hushyorligi pastligi sababli kech tashxis qo'yishning hozirgi yuqori darajasi bilan bog'liq. Differentsial diagnostika uchun revmatik isitmaning eng qiyin namoyon bo'lishi xoreadir, ayniqsa uning izolyatsiya qilingan turi. Revmatik isitma tarkibida xoreyaning uchrash

chastotada uchinchi o'rinda turadi va bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, nevrologik anamnezi bo'lgan bolalarda revmatik isitmada xoreya sezilarli darajada tez-tez rivojlanadi.

Adabiyotlar:

1. Brimberg L, Mader S, Fujieda Y, Arinuma Y, Kowal C, Volpe BT, Diamond B. 2015. Antibodies as Mediators of Brain Pathology. *Trends Immunol* 36:709–724 10.1016/j.it.2015.09.008. PubMed [[PMC](#) [free](#) [article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Christine A. Kirvan, Susan E. Swedo, David Kurahara & Madeleine W. Cunningham (2006) Streptococcal mimicry and antibody-mediated cell signaling in the pathogenesis of Sydenham's chorea, *Autoimmunity*, 39:1, 21-29, DOI: [10.1080/08916930500484757](https://doi.org/10.1080/08916930500484757)
3. Cox CJ, Sharma M, Leckman JF, Zuccolo J, Zuccolo A, Kovoov A, Swedo SE, Cunningham MW. 2013. Brain human monoclonal autoantibody from sydenham chorea targets dopaminergic neurons in transgenic mice and signals dopamine D2 receptor: implications in human disease. *J Immunol* 191:5524–5541 10.4049/jimmunol.1102592. PubMed [[PMC](#) [free](#) [article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Cunningham MW. Molecular Mimicry, Autoimmunity, and Infection: The Cross-Reactive Antigens of Group A Streptococci and their Sequelae. *Microbiol Spectr.* 2019
5. Cunningham MW. 2013. Rheumatic fever revisited. *Nat Rev Cardiol* 10.1038/nrcardio.2012.197-c1. PubMed
6. Gimzal A, Topçuoğlu V, Yazgan MY. Akut romatizmal ateş, Sydenham koresi ve psikopatoloji [Acute rheumatic fever, Sydenham's chorea and psychopathology]. *Turk Psikiyatri Derg.* 2002 Summer;13(2):137-41. Turkish. PMID: 12794666.
7. Guilherme L, Faé KC, Oshiro SE, Tanaka AC, Pomerantzeff PM, Kalil J. 2007. T cell response in rheumatic fever: crossreactivity between streptococcal M protein

- peptides and heart tissue proteins. *Curr Protein Pept Sci* 8:39–44
10.2174/138920307779941488. PubMed
8. Karalok Z.S., Ozturk Z., Gunes A., Gurkas E. Sydenham Chorea: Putaminal Enlargement. *J. Child Neurol.* 2021;**36**:48–53.
 9. Kowal C, Diamond B. 2012. Aspects of CNS lupus: mouse models of anti-NMDA receptor antibody mediated reactivity. *Methods Mol Biol* 900:181–206
 10. Singer HS, Mascaro-Blanco A, Alvarez K, Morris-Berry C, Kawikova I, Ben-Pazi H, Thompson CB, Ali SF, Kaplan EL, Cunningham MW. 2015. Neuronal antibody biomarkers for Sydenham’s chorea identify a new group of children with chronic recurrent episodic acute exacerbations of tic and obsessive-compulsive symptoms following a streptococcal infection. *PLoS One* 10:e0120499
 11. Teixeira A.L., Vasconcelos L.P., Nunes M., Singer H. Sydenham’s chorea: From pathophysiology to therapeutics. *Expert Rev. Neurother.* 2021; **21**:913–922. doi: 10.1080/14737175.2021.1965883.;